

Face au Covid-19, la France est en confinement depuis le 17 mars 2020. Cette situation perturbe notre vie quotidienne : étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif, personnel informatique, bibliothécaires. Nous devons tous faire face à cette injonction de continuité de l'activité, et gérer en même temps notre propre vie personnelle. Retrouvez les grands épisodes de la situation, du point de vue des bibliothécaires académiques (bibliothèques universitaire et de recherche), en CC-BY.

Facing Covid-19, France is under confinement since March 17, 2020. The situation disrupts our daily lives: students, teachers, researchers, administration staff, IT staff, librarian. We all have to deal with this injunction of continuity and manage our own personal lives. Let's play the episodes from academic librarians point of view, all CC-BY.

Auteurs / Authors :

[Cécile Swiatek](#), ORCID [0000-0003-1066-4559](#)

[Gaële Gouret](#), ORCID [0000-0002-2089-3569](#)

– English below –

14 mars 2020 – Ordre national : les bibliothèques universitaires doivent fermer au public à partir du 16 mars.

Les premières mesures sont prises en France le 13 mars 2020 et modifiées le 14 mars : les universités du territoire métropolitain sont fermées au public, ainsi que les bibliothèques et les musées.

Les mesures officielles

L'arrêté du 14 mars est publié au Journal officiel de la République française (JORF) n°0064 du 15 mars 2020, texte n° 16 : il fixe diverses mesures de lutte contre la propagation du virus covid-19 (NOR : SSAZ2007749A ; ELI : <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte>).

Le chapitre 1, art. 1 décrit les mesures concernant les établissements recevant du public. Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, certains établissements ne pourront plus accueillir de public jusqu'au 15 avril 2020. Parmi eux, les bibliothèques et les musées. Le chapitre 3 détaille les mesures relatives aux établissements d'enseignement supérieur, où l'accueil des usagers est suspendu du 16 au 29 mars 2020. Cet article est applicable sur le territoire métropolitain de la République française.

Le MESRI envoie des instructions à tous les établissements : les universités ferment au public

Mme Frédérique VIDAL, Ministre française de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, envoie aux établissements des instructions par courriel le 15 mars 2020, relayées aux bibliothécaires via la liste de discussion "adbu-forum" de l'ADBU. La Ministre ordonne aux universités de fermer leurs services au public, et demande aux présidents d'université d'autoriser et de soutenir le télétravail. Les universités doivent favoriser la continuité des activités pédagogiques, scientifiques et administratives. La continuité numérique scientifique et intellectuelle ("la science n'est pas seulement la solution, c'est aussi l'assise solide de chacune des décisions que nous sommes appelés à prendre") est suivie d'instructions de sécurité à mettre en œuvre tout au long des prochaines semaines.

L'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES) envoie aux bibliothèques universitaires son plan de continuité de l'activité (PCA)

[L'ABES](#) est la première à communiquer officiellement sur la réduction des échanges en présentiel, et à déployer un plan de continuité de l'activité.

L'ABES joue un rôle de premier plan dans le système d'information de l'enseignement supérieur et de la recherche français : établissement public français, placé sous la tutelle du Ministère de l'ESR en France, il met en œuvre et gère le réseau national de catalogage français (travail collectif de 3800 bibliothèques membres), est en charge de l'ensemble des thèses soutenues en France : identification, signalement, conservation, diffusion, accès, visibilité, et propose plusieurs bases de données nationales pour favoriser l'accès aux manuscrits et archives de l'ESR, aux thèses et mémoires, aux notices d'autorité des auteurs. De nombreux outils de l'ABES étant accessibles en ligne, ils peuvent facilement être utilisés en situation de télétravail, ce qui est un atout, dans le contexte actuel, pour les bibliothèques françaises.

March 14th 2020 – National Order : university libraries must close to the public as of March 16th.

First measures are taken in France on March 13th 2020 and modified March 14th : universities in the metropolitan territory of France are closed to the public, as well as (all kinds of) libraries and museums.

Official measures

An Order, dated March 14th, is issued in the Official Journal of the French Republic (JORF) n°0064 of March 15th 2020, text no. 16, laying down various measures to combat the spread of covid-19 virus (NOR: SSAZ2007749A ; ELI: <https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/14/SSAZ2007749A/jo/texte>).

Chapter 1, Art. 1 describes the measures concerning establishments open to the public. In order

to slow down the spread of the covid-19 virus, some establishments may no longer receive the public until 15th April 2020. Amongst them fall Libraries and Museums. Chapter 3 details the measures relating to higher education establishments, where the reception of users is suspended from 16th to 29th March 2020. This article is applicable to the metropolitan territory of the French Republic.

HER Ministry sends instructions to all institutions : universities close to the public

Ms. Frédérique VIDAL, French Minister for Higher Education, Research and Innovation, sends by mail instructions on March 15th 2020, relayed to librarians on the ADBU members discussion list. The Minister order universities to close their services to the public, and asks university presidents to allow and support telework. University must foster continuity of pedagogical, scientific and administrative activities. Scientific and intellectual digital continuity (“science is not only the solution, it is also the solid foundation for each of the decisions we are called upon to take”) is followed by safety instructions to be implemented throughout the coming weeks.

The Bibliographic Agency for Higher Education (ABES) sends to academic libraries its business continuity plan

The Bibliographic Agency for Higher Education is the first to officially communicate on the reduction of face-to-face exchanges and to deploy a business continuity plan. The ABES plays a leading role in French higher education and research information system : French public institution, supervised by the Ministry for HER in France, it implements and manages the French national cataloguing network (collective work by 3800 member libraries), is in charge of all PhD Theses supported in France: identification, referencing, preservation, dissemination, access, visibility, and offers several national databases to improve access to HER manuscripts and archives, theses and dissertations, authors authority records. Many ABES tools being full-web, they can easily be used in a teleworking situation, which is an asset, in the current context, for French libraries (<http://en.abes.fr/>).